

SHARQIY TURKISTONDA JADIDCHILIK VA O‘ZBEK ZIYOLILARINING O‘RNI

Yuldashov Shukurjon Anvarjon o‘g‘li

Toshkent viloyati Yuqori Chirchiq tumani 6-sonli umumiy o‘rta ta’lim maktabining
tarix fani o‘qituvchisi

shukurjonyuldashev76@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada XIX asr oxirlarida Turkistonda boshlangan yangi siyosiy harakat – jadidchilikning ahamiyati, uning Sharqiy Turkistonda paydo bo‘lishi, ta’lim tizimidagi jarayonlar, o‘lkada ijod qilgan asli o‘zbek bo‘lgan ilm-ma’rifat insonlari, ularning ijod na’munalari va ilm-fanni rivojlanishida qo‘shgan ulkan hissalari haqida ochib berilgan.

Kalit so‘zlari: Jadidlar, Sharqiy Turkiston, ta’lim tizimi, Nasrullaqori Parxatiy, Barqiy, Bilol Aziziy, Shukur Yolqin, O‘zbek jadidchilari.

Abstract. In this article, a new political movement started in Turkestan at the end of the 19th century - the importance of Jadidism, its emergence in Eastern Turkestan, processes in the educational system, intellectuals of Uzbek origin who created in the country, their creativity it is revealed about their great contributions to the development of science.

Key words: Jadids, Eastern Turkistan, education, Nasrullakori Parhati, Barkiy, Bilal Azizi, Shukur Yalkin, Uzbek jadids.

Jadidchilik harakati Turkiston diyorida XIX asrning oxirlarida boshlangan siyosiy harakat hisoblanadi. Jadidchilar ham maorif, ham davlatchilik va so‘z erkinligi masalalarini ta’lab qilib, xalqni ma’rifatli qilish uchun harakat qilishgan. Rossiya imperiyasi hukm surgan (1721-1917) davrida jadidlarning o‘zlarining shaxsiy nashriyotlari bo‘lgan. Ammo, Sovet Ittifoqi (1917-1991) paydo bo‘lganidan keyin, bu nashriyotlarning barchasini yopib, ularning asoschilarini otuvga hukm qilgan. Jadidchilik harakati namoyondalari Markaziy Osiyo minaqasidagi uchinchi renessansni yaratishni maqsad qilishgan. Chunki butun turkiy millatning taraqqiy etishida aynan jadidlarning g‘oyalari muhim ahamiyat kasb etgan. Shu maqsad yo‘lida ildam qadam tashlab borishgan. Jadidchilik harakati shunchaki oddiy bir harakat bo‘lmagan. Ushbu harakatning boshlanishida Ismoil Gaspirali muhim ahamiyat kasb etadi. Shuningdek, Jadidlar Rossiyada yashagan barcha turkiy

xalqlarning nega orta qolganligini va qanday taraqqiy etishi haqida chuqur o'ylagan. Chunki o'sha vaqtda turk va musulmon dunyosi doim ortda qolib, mustamlakaga uchrayotgan edi. Jadidlar "bundan qanday qutulish mumkin", degan savolni ko'targan. Jadidchilik shunchalik muhim harakatki, unda Islom dunyosining oyoqqa turishi uchun harakat qilishgan. Ko'pchilik o'ylashadiki, jadidlar islomga qarshi bo'lishgan deb, lekin aslida bu noto'g'ri tushuncha hisoblanadi. Masalan, Mahmudxo'ja Behbudiy mufti bo'lgan. Munavvar qori esa qori bo'lishgan. Bundan bilishimiz mumkinki, jadidlarning barchasi dinni qattiq ushlagan. Shuni, aniq bilish kerakki, jadidlar Islomga qarshi bo'lishmagan, balki Islomni to'g'ri tushunishga harakat qilgan.

Jadidchilik harakat barcha Turkistonni qamrab oldi, shuningdek qo'shni hududlarda ham aholini ilmiy qilish va ilm-ma'rifat tarqatish yo'lida harakat qilishdi. Buning natijasida harakat qamrovi keng tus olib, qo'shni Sharqiy Turkiston diyorigacha yetib bordi. Ba'zi manbalarda keltirilishicha, 1906-yili o'zbek ziyolilari tomonidan G'ulchada "Na'muna" nomli dastlabki jadid maktabi ochilgan. Sharqiy Turkistonda yangicha ta'lim tizimi ya'ni jadid maktablari XX asrning dastlabki yillarida yo'lga qo'yilgan. Xorijiy o'qv yurtlarida o'qib, bilimni oshirgan va savdo-sotiq ishlari bilan shug'ullanib, yurtiga qaytgan savdogarlar tomonidan o'lkada yangi uslubdagi jadid maktablarini ochgan. 1905-yildan boshlab esa Turkistonda nashr etilgan jadid gazeta va jurnallari bu hududlarga tarqala boshladi[1, B. 93]. 1909-yili o'lkada yana bir jadid maktabi o'z faoliyatini boshlagan edi. Ilmiy faoliyatini boyitish maqsadida uyg'ur xalqining ko'zga ko'ringan domlari Buxoro madrasalarida tehsil olishgan. Bularga Abdulqodir domulla, Sobit domulla Abdulboqi va turfonlik Maqsud Muhitiylarni keltirish mumkin. Sharqiy Turkistondagi o'zbeklarning ma'naviy va madaniy hayotini, turmush tarzini alohida ajratib o'rganib bo'lmaydi, chunki u yerda bir necha turkiy xalqlar – tatarlar, uyg'urlar, qozoqlar, o'zbeklar aralashib yashashgan. Xususan, Chuguchak shahri aholisining yetmish foizini musulmonlar tashkil qilgan. Bir asr davomida aralashib yashash tufayli tillari ham chatishib "o'rta turkiy til" paydo bo'lgan va bu tilda hamma bir-birini bemalol tushungan[2, B. 3]. Sharqiy Turkistonda bir necha ma'rifatparvar insonlar bu o'lkada jadid maktablarini ochishga harakat qilgan. Shunday insonlardan biri – Husaynbek Yunus o'g'li bo'lib, u Toshkentdagi madrasalardan birida o'qigan. U 1918-yili Toshkentdan G'ulchaga bosmaxona olib borgan va o'lkada "Sadoyi Taranchi" gazetasiga asos solgan, 1924-yili esa G'ulchada "Umid" jadid maktabini tashkil qilgan.

O'zbek jadidchilari yoshlarni tarbiyalash, ularni bilimli qilish maqsadida ma'rifiy ishlar olib borishgan. Yana bir o'zbek jadidi – Tug'ul Rahimiy (1887-1937) bo'lib, asli farg'onalik bo'lib, 1914-yili ota-onasi bilan Qoshg'ardagi “Andijon” mahallasiga ko'chib kelgan. 1930-yili Qoshg'arda yoshlarni o'qitish uchun maktab ochgan. Zamondoshlarining fikricha, Tug'ul Rahimiy hayotda zo'r o'qituvchi bo'lish bilan birga, xushchaqchaq va beozor kishi ham bo'lgan. Qoshg'ardagi maktablardan birida mudir bo'lib ishlaganligi haqida ma'lumotlar berib o'tilgan.

Sharqiy Turkiston hududida ilmni tarqatish yo'lida harakat qilgan yana shunday ma'rifatparvar insonlardan biri – Bilol Aziziy bo'lgan. U Andijonda tavallud topgan bo'lib, 1931-yil oilasi bilan Qoshg'arga ko'chib kelgan, keyinchalik esa Xo'tanga borib joylashgan. Bilol Aziziy 16 yoshidan ijod qila boshlagan, she'rlari Xuton, Urumchi va Oqsuvdagi gazetalarda chop etilgan. Sharqiy Turkiston shimolida yashagan o'zbeklar G'ulcha, Chuguchak, Urumchida boshlang'ich va o'rta maktablar ochib, o'qituvchilik qilganlar. 1935-yili G'ulchada o'zbek madaniy oqartuv uyushmasi ochilgan bo'lib, unga o'zbek jadidlaridan biri Anvarjon bobo raislik qilgan. Hamid Sayidiy tilshunos, adabiyotshunos bo'lib, uning hayoti yosh avlodga ta'lim berish va tarbiyalash bilan o'tgan. Tilshunos G'ulcha o'zbek maktabi, bilim yurti, Urumchidagi universitetda uyg'ur tili grammatikasi, adabiyotiga oid fanlardan dars bergan. Sharqiy Turkiston o'lkasiga borib, yoshlarga Qu'ron va hadis, Islom tarixidan dars bergan, chuguchakliklarning ma'naviy hayotini boshqaruvchi oqsoqollar kengashini tuzishda Saidkamol domla faol qatnashgan. Yana shunday shaxslardan biri – Umar Abdullin. U 1910-yil Chuguchakda dunyoviy fanlar o'qitadigan gimnaziya ochdi va mahalliy yoshlar savodini chiqarishda faol qatnashdi. Gulandomxonim Habibullina – ushbu ma'rifatparvar ayol 1911-yildan boshlab chuguchaklik ayol-qizlarni dunyoviy fanlarga o'qita boshlaydi va 1925-yilda ikkita gimnaziya ochib, biriga “Gulandomiya”, ikkinchisiga “Maqsudiya” deb nom beradi. Yana shunday taraqqiyparvar insonlardan biri Karimjon Orifjon o'g'li bo'lib, o'zbeklardan chiqqan birinchi o'qituvchilardan bo'lib, uzoq yillar “Umariya” maktabida o'zbek, tatar, uyg'ur, qozoq yoshlariga ta'lim berganlar. Miryusuf Ilhomhoji o'g'li esa Chuguchakda birinchi teatr ochib, mahalliy xalqlar madaniyatini rivojlantirishga salmoqli hissa qo'shgan. Bundan tashqari shaharning boy-badavlat ma'rifatparvarlari turli nomdagi maktab va gimnaziyalar, ming o'rinli shahar klubi va bog'i, elektrstansiyalar qurib berishgan.

Barqiy – iste'dodli o'zbek shoirlaridan biri hisoblanadi. U 1901-yili Qo'qonda tug'ilgan. Qo'qon madrasalarida va “Usuli jadidiya” maktabida o'qigan. Adabiyotga bolaligidan qiziqqan bo'lib, 20 yoshlarida she'rlar yoza boshlagan. 1930-yili oilasi

bilan Shinjonga ko'chib kelib, Qashqar, Qorg'aliq, Guma, Xutan kabi shaharlarda yashagan. Barqiy she'rlari uslub jihatdan o'zbek mumtoz she'riyatiga hamohang. U hajviy asarlar ham yozgan. Lirik g'azal va muxammaslari o'ziga xos badiiy likka ega bo'lgan. Yana shunday taraqqiyparvar inson – Nasrullo qori Farhatiy bo'lib, u bastakor, adabiyotshunos hisoblanadi. 1906-yili Toshkentda tug'ilgan. Toshkent madrasalarida bilim olgan. 1933-yili Shinjonga kelib, G'ulcha shahrida yashagan. 1920-yillardan badiiy ijod bilan shug'ullangan. Farhatiy musiqachilikning rivojlantirishga, lapar, qo'shiqlar aytib, o'zbek san'ati ravnaqiga munosib hissa qo'shgan adib hisoblanadi[3, B. 62].

Xullosa qilib shuni aytish mumkinki, jadidchilik xalqni ma'rifatli qilish bilan bir qatorda, ularning ong-shuurini yuksaltirish, jamiyat taraqqiyotiga munosib hissa qo'shaydigan insonlar qilib tarbiyalash asosiy masalasiga aylangan edi. Shu maqsadida ularning targ'iboti keng yoyilib, qo'shni Sharqiy Turkiston diyorlarigacha bordi, bu yerdagi xalqlar azaldan yaqin madaniyatligi, ularning ilm-fan va madaniyatni yuksaltirishga imkon berdi. Bir qancha asli o'zbek ma'rifatparvar insonlar ushbu o'llkaga borib, xalqni ilmli qilish, yoshlari yangi jadid usuli maktablarida o'qitishni maqsad qilishdi. Ularning madaniy ongini yuksaltirish maqsadida, teatr, musiqachilik yo'nalishlarini rivojlantirishdi. Bir so'z bilan aytganda, jadidchilarimiz faqat Turkiston xalqini emas, kunchiqar mamlakat yerdagi xalqlarni ham ilm nuri bilan yoritishni maqsad qilishgan edi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Sherali Qo'ldoshev. O'zbek jadidlari Sharqiy Turkistonda. "O'zbekiston tarixi" jurnali. 2022-yil 3-soni.
2. Odiljon Ja'farov. Chuguchaklik o'zbeklar. "Hidoyat" jurnali. 2009-yil 6-soni.
3. Fazliddin Jalolov, Qodir Akbar. Shinjongdagi o'zbeklar tarixidan. Andijon. 2011.